

C++ TILIDA MA'LUMOTLARNI SARALASHNING TURLI USULLARINI JORIY QILISH VA TAQQOSLASH

Shermatova Xilola Mirzayevna

Farg'ona davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrasida dotsenti
shermatovahilola1978@gmail.com

Mubina Tursunaliyeva Xursanali qizi

Farg'ona davlat universiteti Axborot tizimlari va
texnologiyalar yo'nalishi
1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15123156>

Annotatsiya

Ushbu maqolada C++ dasturlash tilida ma'lumotlarni saralashning turli usullari, ularning ishlash tamoyillari va samaradorligi ko'rib chiqiladi. Maqolada Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort va STL (Standard Template Library) qatoridagi sort() funksiyasi kabi saralash algoritmlarining kod misollari keltirilgan. Har bir algoritmning tezligi (Big-O analiz), xotira samaradorligi va amaliy qo'llanilishi bo'yicha taqqoslanadi. Shuningdek, har xil saralash usullarining kichik hajmdagi va katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashdagi samaradorligi haqida fikr yuritiladi.

Аннотация

В данной статье рассматриваются различные методы сортировки данных в языке программирования C++, их принципы работы и эффективность. Описаны и проанализированы такие алгоритмы, как Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort, а также встроенная функция sort() из Standard Template Library (STL). Каждый алгоритм сравнивается по временной сложности (Big-O анализ), эффективности использования памяти и применимости в реальных задачах. Также обсуждается их производительность при работе с небольшими и большими объемами данных.

Abstract

This article explores various sorting algorithms in C++, their working principles, and efficiency. The study covers Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort, and the built-in sort() function from the Standard Template Library (STL). Each algorithm is analyzed based on time complexity (Big-O analysis), memory usage, and practical applications. Additionally, their performance is evaluated for small and large datasets.

Kalit so'zlar: C++ saralash, saralash algoritmlari, Pufakcha saralash, Tanlab saralash, Qo'yish usuli bilan saralash, Birlashtirish usuli bilan saralash, Tezkor

saralash, STL sort() funksiyasi, algoritm murakkabligi, vaqt murakkabligi, samaradorlik, ma'lumot tuzilmalari, hisoblash unumdorligi.

Ключевые слова: C++ сортировка, алгоритмы сортировки, пузырьковая сортировка, сортировка выбором, сортировка вставками, сортировка слиянием, быстрая сортировка, STL sort(), сложность алгоритма, временная сложность, эффективность, структуры данных, вычислительная производительность.

Keywords: C++ sorting, sorting algorithms, Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort, STL sort(), algorithm complexity, time complexity, efficiency, data structures, computational performance.

Saralash algoritmlari kompyuter fanining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, ma'lumotlarni tartibga solish va qidiruv jarayonlarini optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi. C++ dasturlash tilida turli saralash algoritmlarini joriy qilish va ularni taqqoslash orqali eng samarali usulni tanlash mumkin. Saralash algoritmlari turli mezonlar bo'yicha baholanadi. Vaqt murakkabligi ($O(n^2)$, $O(n \log n)$ va h.k.), xotira murakkabligi (*Qo'shimcha xotira talab qilinishi yoki in-place saralash*), eng yaxshi, o'rtacha va eng yomon holatlardagi ishlash samaradorligi kabi.

Ushbu maqolada C++ tilida saralash algoritmlarining dasturiy ifodasi va ularning samaradorlik jihatlari tahlil qilinadi.

C++ tilida saralash usullari.

Bubble Sort (Pufakcha saralash) - eng oddiy saralash usullaridan biri bo'lib, har bir juft elementlarni taqqoslab, ularni tartibga keltiradi.

Vaqt murakkabligi - Eng yomon holat: $O(n^2)$ - agar massiv teskari tartibda bo'lsa, hamma elementlar almashtiriladi. Eng yaxshi holat: $O(n)$ - agar massiv allaqachon saralangan bo'lsa, almashtirildi bayrog'i tufayli faqat bitta sikl bajariladi.

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
void bubbleSort(std::vector<int>& arr) {
    int n = arr.size();
    bool almashtirildi;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        almashtirildi = false;
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {
```



```
swap(arr[j], arr[j + 1]);  
almashtirildi = true;  
}  
}  
if (!almashtirildi) break;  
}  
}
```

Selection sort (tanlab saralash) - Selection Sort har safar eng kichik elementni topib, uni massiv boshiga joylashtirish orqali ishlaydi. Vaqt murakkabligi: Eng yomon holat: $O(n^2)$. O'rtacha holatda: $O(n^2)$. Eng yaxshi holat: $O(n^2)$. Bu saralash usuli Bubble Sort bilan bir xil vaqt murakkabligiga ega, lekin almashtirishlar soni kamroq bo'lgani uchun ko'proq optimal.

```
void selectionSort(std::vector<int>& arr) {  
    int n = arr.size();  
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {  
        int minIndex = i;  
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {  
            if (arr[j] < arr[minIndex]) {  
                minIndex = j;  
            }  
        }  
        std::swap(arr[i], arr[minIndex]);  
    }  
}
```

Insertion Sort (Qo'yish orqali saralash) - Insertion Sort yangi elementlarni o'z o'rniga qo'yish orqali saralashni amalga oshiradi. Vaqt murakkabligi: Eng yomon holat: $O(n^2)$. Eng yaxshi holat: $O(n)$ (massiv oldindan saralangan bo'lsa). Kichik hajmdagi massivlar uchun yaxshi ishlaydi. Qisman saralangan massivlar uchun juda samarali.

```
void insertionSort(std::vector<int>& arr) {  
    int n = arr.size();  
    for (int i = 1; i < n; i++) {  
        int key = arr[i];  
        int j = i - 1;  
        while (j >= 0 && arr[j] > key) {  
            arr[j + 1] = arr[j];  
            j--;  
        }  
        arr[j + 1] = key;  
    }  
}
```



```

    }
    arr[j + 1] = key;
  }
}

Merge Sort (Bo'lish va qo'shish usuli) - Merge Sort rekursiv yondashuv
asosida massivni ikkiga bo'lib, keyin saralab birlashtiradi. Vaqt murakkabligi:
Eng yomon holat:  $O(n \log n)$ . Eng yaxshi holat:  $O(n \log n)$ 
void merge(std::vector<int>& arr, int left, int mid, int right) {
    int i = left, j = mid + 1, k = 0;
    std::vector<int> temp(right - left + 1);
    while (i <= mid && j <= right) {
        if (arr[i] <= arr[j])
            temp[k++] = arr[i++];
        else
            temp[k++] = arr[j++];
    }
    while (i <= mid) temp[k++] = arr[i++];
    while (j <= right) temp[k++] = arr[j++];
    for (int i = left, k = 0; i <= right; i++, k++) arr[i] = temp[k];
}
void mergeSort(std::vector<int>& arr, int left, int right) {
    if (left < right) {
        int mid = left + (right - left) / 2;
        mergeSort(arr, left, mid);
        mergeSort(arr, mid + 1, right);
        merge(arr, left, mid, right);
    }
}

```

STL sort() funksiyasi - C++ STL kutubxonasiidagi sort() funksiyasi Quick Sort, Heap Sort va Insertion Sort kombinatsiyasidan foydalanadi. Vaqt murakkabligi: O'rtacha holat: $O(n \log n)$.

```

#include <algorithm>
std::sort(arr.begin(), arr.end());

```

Xulosa

Keltirilgan turli xil saralash algoritmlari – Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort va Quick Sort – har biri o'ziga xos ishlash printsipiga ega bo'lib, ularning samaradorligi va vaqt murakkabligi bir-biridan farq qiladi.

Oddiy algoritmlar, masalan, Bubble Sort va Selection Sort, kichik hajmdagi ma'lumotlar uchun mos bo'lsa-da, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda samarador emas. Shu bilan birga, Merge Sort va Quick Sort kabi ilg'or usullar katta hajmdagi ma'lumotlar uchun ancha samarali hisoblanadi. STL kutubxonasidagi `sort()` funksiyasi zamonaviy va optimallashtirilgan usullardan foydalanib, eng yaxshi natijalarni taqdim etadi. Saralash algoritmlarining vaqt murakkabligi va samaradorligi ularni tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular ma'lumotlar tuzilmasi va hisoblash unumdorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Optimal algoritmni tanlash bilan dastur ishlash tezligi va resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cormen, T. "Introduction to Algorithms" – MIT Press, 2009.
2. Meyers, S. "Effective STL" – Addison-Wesley, 2001.
3. Stroustrup, B. "The C++ Programming Language" – Addison-Wesley, 2013.
4. cplusplus.com
5. GeeksforGeeks

